

SIQILGAN HAVO SOVUTISH SIFATINI KOMPRESSOR QURILMASINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Yuldoshov Husniddin Ergashovich, Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali o'qituvchisi. Adres: O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi 45-uy. Telefon: +998-99-791-03-89.

Abdumutalov Abrorbek Abdujabbor o'g'li, Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali talabasi. Adres: O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi 45-uy.

Qo'shboyev Azimjon Nizomiddin o'g'li, Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali talabasi. Adres: O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Olmaliq shahri Mirzo Ulug'bek ko'chasi 45-uy.

Annotatsiya: Bugungi kunda kon kompressor qurilmalarini ishlatish amaliyoti shuni ko'rsatadiki, kompressor qurilmalarining mavjud sovutish tizimlari ularning ishlash xususiyatlari bilan bog'liq bir qator muhim kamchiliklarga ega. Porshenli kompressorlarda har bir 5-6 °C ga havoni sovutmaslik havoni siqish uchun elektr energiya sarfini 1% ga oshiradi va unumdorlik 8-10% ga kamayadi, bu esa siqilgan havo ishlab chiqarishda sezilarli iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Yangi yuqori samarali texnik va texnologik echimlarni joriy etish orqali kon kompressorlari qurilmalarining ish samaradorligini oshirish mumkin.

Ushbu tezisda, siqilgan havoni sovutish sifati kompressor qurilmasining samaradorligiga ta'sirini aniqlash bo'yicha tadqiqot natijalari, kompressor tomonidan so'rilayotgan havoni sovutishning samarali texnik echimlari va kompressor oraliq va oxirgi sovutgichlarining issiqlik almashinuv yuzalarida cho'kindilarning shakllanishini kamaytiradigan qurilma ishlab chiqildi.

Tayanch so'zlari: kompressor, sovutish tizimi, harorat, siqilgan havo, issiqlik uzatish, sovutish minorasi, oraliq muzlatgich, elektr energiyasi iste'moli, havo sovutgich, sun'iy sovutish.

Siqilgan havo ishlab chiqarish uchun elektr energiyasining ulushi 20% ga teng va ba'zi hollarda texnologik mahsulotni ishlab chiqarish uchun umumiy energiya sarfining 90% ga etadi. Metallurgiya zavodlarida siqilgan havo ishlab chiqarish uchun elektr energiyasining 5-10% ga yaqini, mashinasozlik korxonalarida 20% gacha sarflanadi, tog' –kon sanoati esa 30% gacha elektr energiya ist'emol qiladi [1].

Ishlab chiqarishning kamayib ketishi va kon kompressorlarining nisbiy energiya xarajatlarini oshirishga kompressor qurilmalarining sovutish tizimi katta ta'sir ko'rsatadi.

Sovutish tizimini takomillashtirish asosida porshenli kompressor qurilmalarining samaradorligini oshirish mumkin. Chunki porshenli kompressor agregatlari uchun sovutmaslik tufayli energiya yoqotish 20% ni tashkil etadi [2].

Kompressor qurilmalarining mavjud sovutish tizimi ularning ishlash xususiyatlari tufayli bir qator muhim kamchiliklarga ega. Sovutish uchun ishlatiladigan suv tarkibida tuz miqdori va turli xil aralashmalar mavjud bo'lib, bu oraliq va oxirgi sovutgichlarning ishlashini yomonlashtiradi.

Kompressor qurilmalarini sovutish tizimining ishlashiga ta'sir qiluvchi muhim omil iqlim sharoitlari hisoblanadi. Yoz oylarida kunduzi havo harorati 40-45 °C ga etadi, bu esa kompressorga kirayotgan havo haroratining oshishiga olib keladi, natijada uning unumdorligi kamayadi [3].

Bundan tashqari, yilning issiq davrida qo'llanilayotgan sovutish minoralari aylanma suvni kerakli darajada sovutmaydi, bu esa kompressor qurilmasining samaradorligini pasaytiradi.

Kompressor qurilmalarining samarali ishlashi va unumdorligiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri so'rish jarayonida havoning isitib ketishidir.

So'rilayotgan havo haroratining oshib ketish mobaynida, ya'ni, siqishni boshlash harorati, 1°C ga oshishi, 1 kg havoni siqishni sarflangan ish taxminan 0,16 % ga ortadi, so'rilayotgan havo harorati 6°C ga oshganda – 1 % ga.

Kompressorlarning samarali ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan yana bir omil- porshenli kompressorning oraliq sovutgichlaridagi havoning yaxshi sovutilmasligi, porshenli kompressorning oraliq sovutgichidan chiqayotgan haroratning har bir 6-8 °C oshishi elektr energiyasining 1% ga oshishiga va unumdorlikning 5% gacha kamayishiga olib keladi. Yaxshi sovutilmaslikning asosiy sababi - cho'kma qatlam hosil bo'lishi va sovutgichning issiqlik almashish yuzasining ifloslanishini yuzaga keltiruvchi sifatsiz suv[4].

Porshenli kompressorning oraliq sovutgichida havo sovutish samaradorligiga cho'kma qatlam qiymatining ta'sirini aniqlash uchun biz SOLIDWORKS Flow Simulation dasturida tadqiqotlar o'tkazdik.

Tadqiqotlar silindrdan chiqayotgan harorati 100°C, 110°C, 120°C, 130°C va 140°C bo'lgan siqilgan havo $t_{siq.havo}$ bilan o'tkazildi. Sovutgichga kirayotgan sovutuvchi suv $t_{1sov.suv}$ harorati 15°C, 20°C va 25°C edi va cho'kma qatlami $\sigma_{ch.q}$ asta-sekin 1 mm dan 5 mm gacha o'sib bordi. Sinov, turli haroratli sovutish suv $t_{sov.suv}$ va $\sigma_{ch.q}$ cho'kma qalinligi bilan siqilgan havo $t_{siq.havo}$ haroratining har bir qiymati uchun takrorlandi.

1-rasmda SOLIDWORKS Flow Simulation dasturida olingan tadqiqot natijalarining ayrimlari ko'rsatilgan.

$$a) t_{siq.havo} = 120^{\circ}\text{C}; t_{1sov.suv} = 20^{\circ}\text{C}; \sigma_{ch.q} = 1 \text{ mm}.$$

$$b) t_{siq.havo} = 120^{\circ}\text{C}; t_{1sov.suv} = 20^{\circ}\text{C}; \sigma_{ch.q} = 5 \text{ mm}.$$

Rasm 1. Cho'kma qatlamining sovutish samaradorligiga ta'sirini aniqlash bo'yicha SOLIDWORKS Flow Simulation dasturida olingan sinov natijalari

Cho'kma qatlamining sovutish samaradorligiga ta'sirini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar natijalari asosida, oraliq sovutgichdan chiqayotgan siqilgan havo haroratining o'zgarishi turli xil sovutish suvi haroratlarida cho'kma qatlamining qalinligidan kelib chiqadi.

Quyidagi 2-rasmda oraliq sovutgichdan chiqayotgan siqilgan havo harorati $t_{siq.havo}$ ning o'zgarishi kirishdagi havo harorati $t_{havo} = 120^{\circ}\text{C}$, sovutuvchi suvning harorati $t_{1sov.suv}$ 15°C, 20°C va 25°C mobaynida cho'kma qatlam qalinligi σ ga bo'g'liqlik grafigi ko'rsatilgan.

Cho'kma qatlami qalinligining har bir 1 mm ga ko'payishi sovutgichdan chiqayotgan sovutish havo $t_{1sov.suv}$ haroratining o'rtacha 5 % ga oshishiga olib keladi. Bundan tashqari, sovutuvchi suvning $t_{1sov.suv}$ harorati

oraliq sovutgichdagi siqilgan havoni sovutish samaradorligiga ta'sir etadi, sovutuvchi suv $t_{1sov.suv}$ haroratining har 5°C oshishi oraliq sovutgichdagi sovutilayotgan havo haroratining $4\text{-}5^{\circ}\text{C}$ ga da ortishiga olib keladi.

. Kirishdagi havo harorati $t_{siq.havo} = 120$ obaynida oraliq sovutgich chiqishidagi havo $t_{havo sov}$ haroratining sovutuvchi $t_{1sov.suv}$ har xil haroratlarda cho'kma qatlami qalinligi σ ga bo'g'liqligi

$$t_{sov.suv} = 15^{\circ}\text{C} \quad t_{sov.suv} = 20^{\circ}\text{C} \quad t_{sov.suv} = 25^{\circ}\text{C}$$

Yozda atmosfera harorati yuqori darajaga etganligi sababli, sovutish minoralari samaradorligi ancha kamayadi, issiq kunlarda sovutish minoralari sovutuvchi aylanma suvlarini belgilangan qiymatlarda sovutishga qodir emas. Shunday qilib, kompressor qurilmasining samaradorligi umuman kamayadi, chunki yuqori haroratlarda siqilgan havo miqdori kengayadi va foydali ish unumdorligini kamaytiradi [5].

Sovutish minoralari ishini o'rganish sovutish samaradorligini kamayishning asosiy sababi suv sachratgichining (purkagich) qurilmalarining yomon ishlashi ekanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, suv purkovchi forsunkalarning konstruksiyasini takomillashtirish asosida sovutish minoralarini modernizatsiya qilish zaruriyati yuzaga keladi.

Oraliq muzlatgichdan chiqishda siqilgan havoning normal harorati kirish joyidagi sovutish suvi haroratidan $5\text{-}10^{\circ}\text{C}$ dan oshmasligi kerak. Agar harorat farqi 20°C dan ohsa, boshqa sharoitlarda elektr energiyasi iste'moli 14% ga oshishi mumkin. [6].

Havo kompressorini sovutish minorasidan sovuq suv bilan sun'iy sovutish bilan haroratning pasayishini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, tavsiya etilgan usul so'rilgan havo haroratini $5\text{-}10^{\circ}\text{C}$ darajasida kamaytirishga yordam beradi, bu isitish bilan bog'liq. sovutish suvi. [7].

Tezis mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan quyidagi xulosalar olingan:

- so'rilayotgan havoni sovutish uchun qurilmadan foydalangan holda porshenli kompressorning ish jarayonlarining matematik modeli taklif etilgan, bu esa samaradorlik koeffitsientini va haqiqiy ish faoliyatini aniqlash imkonini beradi;

- sovutish minorasi suv purkagichining yangi konstruksiyasi taklif etilgan, u suv tomchilarining ikkinchi marotaba maydalanishi ta'siri tufayli suv tomchilarining purkalish tezligini 40% ga oshirish imkonini beradi, natijada suv sovutish samaradorligi ta'minlanadi;

- aylanma suvga elektromagnitik ishlov berish qurilmasidan foydalangan va foydalanmasdan oraliq va oxirgi sovutgich yuzasida ch'okma qatlam qatlam qalinligi o'zgarishining har xil haroratli suvni ishlatish vaqtiga empirik bog'liqlik o'rnatilgan;

- kompressor qurilmalarining sovutish tizimini ta'minlovchi suvini yumshatish uchun qurilmada suvning umumiy qattiqligi uning haroratiga bog'liqligi aniqlandi, ishlab chiqilgan qurilmada suvni tozalash samaradorligi 50 °C dan ortiq suv haroratida erishiladi, bunda umumiy qattiqlik 93% ga kamayadi;

- kompressor qurilmalarining sovutish tizimini ta'minlovchi suvini yumshatish uchun qurilmada ishlash prinsipi havoni yurmalab haroratli ajratishga asoslangan yurmalangan quvurni qo'llash suvni isitish va sovutish uchun energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stapel A.G. Wege zu einer bessezen Qualität der Druckluft. // Klepzig Fachderichte, 1972. №3 g. 145 – 146
2. Externalities of Energie. Vol. 2 – Methodology. Science Research European Comission. Brussel – Luxemburg, 1995. 125 p.
3. Хатамова Д.Н., Абдуазизов Н.А., Джураев Р.У. Совершенствование системы охлаждения рудничных поршневых компрессорных установок // Инновацион технологиялар. – ҚарМИИ, –№1. 2021.– С. 55-61
4. Джураев Р.У., Меркулов М. В., Косьянов В. А., Лимитовский А. М. Повышение эффективности породоразрушающего инструмента при бурении скважин с продувкой воздухом на основе использования вихревой трубы. // Горный журнал. – Изд. «Руда и металлы». – Москва, 2020. – №12. С. 71-73. DOI: 10.17580/gzh.2020.12.16
5. Merkulov M.V., Djuraev R.U., Leontyeva O.B., Makarova G.Y., Tarasova Y.B. Simulition of thermal power on bottomhole on the bases of experimental studies of drilling tool operation // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. Volume 8, No.8, 2020. – pp. 4383-4389.
6. Y.H Ergashovich, X.D Narmuratovna. Effect of compressor cooling efficiency of compressor cooling on the surfaces of heat exchange of intermediate and end refrigerators. // Journal of Educators, Volume 17, Issue 4, 2022. Pages 43-46.
7. Y.H Ergashovich, X.D Narmuratovna. Studying the effect of high air temperature including compressor on compressor efficiency. // Journal of Educators, Volume 17, Issue 4, 2022. Pages 40-42